

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TA'LIMNING KEYINGI
BOSQICHIGA TAYYORLASHDA JISMONIY RIVOJLANTIRISHNING
AHAMIYATI

Hikmatova Jamila Fattoh qizi

Magistr (NavDPI)

*Xalqimiz – bolajon. Farzandlari o'zidan o'zishini, har tomonlama rivojlangan,
barkamol bo'lib ulg'ayishini niyat qilib yashaydi.*

Sh.M.Mirziyoyev

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy vazifalari, bolalarni jismoniy, aqliy va ma'naviy jihatdan rivojlantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, yosh xususiyatlari, jismoniy rivojlanish, aqli rivojlanish, barkamol avlod, ta'lim, tarbiya, maktabga tayyorlash.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные задачи воспитания детей дошкольного возраста, их физического, умственного и духовного развития.

Ключевые слова: дошкольное образование, возрастные особенности, физическое развитие, психическое развитие, гармонично развитое поколение, обучение, воспитание, подготовка к школе.

Annotation: This article discusses the main tasks of educating preschool children, their physical, mental and spiritual development.

Keywords: preschool education, age characteristics, physical development, mental development, harmoniously developed generation, education, upbringing, school readiness.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'gini hisoblanib, u har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga

tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqillik yillarida respublikada ta'lim-tarbiya tizimi va barkamol avlodni tarbiyalash davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlari darajasiga ko'tarildi. Hech kimga sir emaski, bugungi kunda mustaqil O'zbekistonimizda yangicha qarashlar, g'oyalar, ilm-fan yo'nalishidagi rivojlanish raqamli texnologiyaning shiddat bilan taraqqiy topishi bilan bir qatorda maktabgacha ta'limga ham berilayotgan chuqur e'tibor shu soha faollarini quvonchiga quvonch qo'shmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy vazifalari bolalarni jismoniy, aqliy va ma'naviy jihatdan rivojlantirishdan, ularning tug'ma layoqati, qiziqishi, ehtiyoji va imkoniyatlarini hisobga olgan holda, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida muntazam ta'lim olishga (maktabga) tayyorlashdan iborat.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish va maktabga tayyorlash jarayoni oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarning bajarilishi ushbu "Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari" orqali nazorat qilinadi.

Bolalarning maktabga tayyorgarligini belgilovchi muhim ko'rsatkichlaridan biri ularning jismoniy jihatdan rivojlanganlik darajasidir. Shuning uchun ko'pchilik pedagogik ishlar bolaning jismoniy imkoniyati va sog'ligini e'tiborga olgan holda amalga oshiriladi. Bolaning jismoniy rivojlanishi uning har tomonlama uyg'un rivojlangan inson bo'lib o'sishida muhim ahamiyatga ega. Sog'lom, jismonan baquvvat bolaning ish qobiliyati ham yuqori bo'ladi, sharoitga oson moslashadi, har xil topshiriqlarni osonlik bilan tez bajaradi.

Bolalar o'z yoshiga mos bo'lgan harakatli, milliy o'yinlar nomlarini, qoidalarini bilishi va ularda faol ishtirok eta olishi, yugurish va sakrashi, yoshiga mos holda belgilangan normativlarni bajarishi, saflanishi chaqqon harakat qilishi, chiniqtiruvchi mashqlarini bajarishi kabilar maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim-tarbiya mazmunining asosini tashkil etadi.

Quyida maktab yoshiga yetgan bolalarning jismoniy jihatdan rivojlanganlik darajasiga qo‘yiladigan minimal talablar bilan tanishib chiqamiz:

- mustaqil tarzda jismoniy mashqlar bajara olish;
- buyruqqa (start) asoslanib yugurish;
- xoda ustiga o‘tirib oldinga siljish;
- narvon yordamida tepaga chiqish va pastga tushish;
- 5 sekund davomida arqonga osilib turish;
- arg‘imchoq uchish;
- cheklangan sath va chiziq bo‘ylab yurish;
- qiya qo‘yilgan taxta ustidan yurib o‘tish;
- bir oyoqda "qaldirg‘och" bo‘lib turish;
- oyoq uchlari bilan buyumlarni qisib ko‘tarish, pastga tushirish va bir joydan boshqa joyga ko‘chirish;
- joyda turib 15-20 marta sakrash;
- 70 sm uzunlikka sakrash;
- 30 sm balandlikdagi to‘siqdan sakrab o‘tish;
- to‘xtamasdan 2-3minut davomida yugurish;
- 100 m masofani to‘xtamasdan yugurib o‘tish;
- 10 m masofani emaklab o‘tish;
- safda to‘g‘ri turish va safni buzmasdan yurish;
- saflanish va qayta saflana olish;
- musiqa ohangiga mos holda harakat qilish;
- koptokni irg‘itish va ilib olish;
- ilon izi shaklida yurish;
- to‘p-to‘p bo‘lib, aylana bo‘ylab yurish;
- chiniqtirish mashqlarini bajarish;

Biz hammamiz yaxshi bilamizki, bolaning sog‘lom o‘sishi va to‘g‘ri rivojlanishi uchun muntazam mashqlar muhim ahamiyatga ega. Ammo bolalar bilan ishlash, ularga har kuni mashq bajartirish jarayonlarida bir muncha qiyinchiliklarga duch kelamiz, chunki ular tez toliqishadi va zerikishadi. Ushbu vaziyatdan

chiqishning qulay vositasi bu sport va milliy xalq o'yinlari hisoblanadi. Bolalar uchun qiziqarli bo'lgan sport va xalq o'yinlaridan "Kim chaqqon?", "Oq terakmi ko'k terak?", "Avval akam", "Quyoning-quyoning ne bo'ldi", "Chittigul", "Bog'lam-bog'lam", "Kim oladi shuginani-yo", "Uchdi, chopdi, sakradi", "Qushim boshi", "Qoch bolam qush keldi", "Tortishmachoq" kabi harakatli o'yinlarda ishtirok etish bir muncha qiziqarli va zavqli bo'lib, bunday o'yinlarga bolalarni majburlash shart emas, bolaning o'zi tengdoshlari bilan maroq bilan o'ynaydi. Bunday o'yinlar maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarni jismoniy va aqliy qobiliyatini rivojlantiradi, ularni ta'limning keying bosqichi uchun tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent "O'zbekiston" 2016
2. K.Raximqulov Harakatli o'yinlar. "Tafakkur-bo'stoni" Toshkent – 2012 y.
3. Usmonxo'jaev T.S., Xo'jaev F. Harakatli o'yinlar. T., 1992.
4. Nafisa Musaeva Reflection of the Social Environment in Children's Quasidiological Speech INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS ISSN(print): 2643-9840, ISSN(online): 2643-9875 Volume 04 Issue 11 November 2021.
5. G.Q.Hasanova, Z.B.Jalilov. Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. "Durdon" Buxoro – 2021.
6. O.N.Ibodullayeva. Maktabgacha ta'limning dolzarb masalalari. Navoiy – 2021.
7. Kubaeva M. B. Q. [THE USE OF VISUAL TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN AS A PEDAGOGICAL PROBLEM](#) //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 2 (6): 06-10, June 2021 DOI:<https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-06-02> ISSN 2767-3278 ©2021 Master Journals
8. Mavluda B Kubayeva. [IMPLEMENTATION OF VISUAL-DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS](#) // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (ISSN –2767-3758) VOLUME 03 ISSUE 01 Pages:1-4 SJIF IMPACT FACTOR (2021:5.823) OCLC–1242423883 METADATA IF–6.925© 2022 Master Journals